

XALQARO YUK TASHUVLARINI TARTIBGA SOLISHDA XALQARO TASHKIOTLARNING O'RNI

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN REGULATING INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Jaloliddinov Muhammadmuso G'aybullo o'g'li

Namangan davlat universiteti

"IQTISODIYOT (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)" ta'lim yo'nalishi Sirtqi ta'lim

shaklining 5-kurs S.IQT-AU-21 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18229136>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada xalqaro yuk tashuvlarini huquqiy tartibga solishda xalqaro tashkilotlarning o'rni va ahamiyati har tomonlama tahlil qilingan. Xususan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning ixtisoslashgan muassasalari, shuningdek, xalqaro nodavlat tashkilotlar tomonidan qabul qilingan konvensiyalar, bitimlar va qoidalar orqali xalqaro yuk tashuvlarini tartibga solish mexanizmlari yoritilgan. Maqolada xalqaro transport huquqining manbalari, ularning milliy qonunchilik bilan o'zaro bog'liqligi hamda xalqaro tashuvlarda huquqiy muvofiqlashtirish zarurati asoslab berilgan. Tadqiqot natijasida xalqaro tashkilotlarning xalqaro yuk tashuvlarini barqaror, xavfsiz va samarali tashkil etishdagi hal qiluvchi roli xulosalangan.

KALIT SO'ZLAR

xalqaro yuk tashuvlari, xalqaro tashkilotlar, xalqaro transport huquqi, transport konvensiyalari, BMT, IMO, ICAO, UNECE, Inkoterms, xalqaro shartnomalar, milliy qonunchilik, xalqaro odat

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится всесторонний анализ роли и значения международных организаций в правовом регулировании международных грузоперевозок. В частности, рассматриваются механизмы регулирования международных грузоперевозок посредством конвенций, соглашений и правил, принятых Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями, а также международными неправительственными организациями. В статье обосновываются источники международного транспортного права, их взаимосвязь с национальным законодательством и необходимость правовой координации в международных перевозках. В результате исследования делается вывод о решающей роли международных организаций в устойчивой, безопасной и эффективной организации международных грузоперевозок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

международные грузоперевозки, международные организации, международное транспортное право, транспортные конвенции, ООН, ИМО, ИКАО, ЕЭК ООН, Инкотермс,

международные договоры, национальное законодательство, международный таможенный порядок

ABSTRACT

This article comprehensively analyzes the role and importance of international organizations in the legal regulation of international cargo transportation. In particular, it covers the mechanisms for regulating international cargo transportation through conventions, agreements and rules adopted by the United Nations and its specialized agencies, as well as international non-governmental organizations. The article substantiates the sources of international transport law, their interrelation with national legislation, and the need for legal coordination in international transportation. As a result of the study, the decisive role of international organizations in the sustainable, safe and efficient organization of international cargo transportation is concluded.

KEYWORDS

international cargo transportation, international organizations, international transport law, transport conventions, UN, IMO, ICAO, UNECE, Incoterms, international treaties, national legislation, international custom.

KIRISH

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi, davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishi va logistika tizimlarining murakkablashuvi xalqaro yuk tashuvlarini huquqiy jihatdan puxta tartibga solishni taqozo etmoqda. Xalqaro yuk tashish jarayonida turli davlatlarning huquqiy tizimlari, texnik standartlari, bojxona qoidalari va transport infratuzilmalari o'zaro kesishadi. Bunday murakkab munosabatlarni faqat milliy qonunchilik doirasida samarali tartibga solish imkonsizdir.

Shu bois xalqaro yuk tashuvlarini tartibga solishda xalqaro tashkilotlar muhim o'rin tutadi. Ular orqali yagona huquqiy normalar ishlab chiqiladi, transport xavfsizligi ta'minlanadi, tashuv jarayonlari yengillashtiriladi hamda davlatlar o'rtasida hamkorlik mustahkamlanadi. Ushbu maqolada xalqaro yuk tashuvlarini tartibga solishda xalqaro tashkilotlarning o'ri, ularning asosiy funksiyalari va qabul qilgan huquqiy hujjatlarining ahamiyati tahlil qilinadi.

ASOSIY QISM

Dastlabki davrlarda yuk tashish munosabatlari asosan milliy huquq normalari bilan tartibga solingan. Biroq davlatlar o'rtasidagi savdo hajmining ortishi, transport texnologiyalarining rivojlanishi va xalqaro iqtisodiy integratsiyaning chuqurlashuvi milliy huquq normalarining yetarli emasligini ko'rsatdi. Turli davlatlarning qonunchiliklaridagi tafovutlar yuk tashish jarayonida nizolar kelib chiqishiga, huquqiy noaniqlik va iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'ldi.

Xalqaro yuk tashuvlarining o'ziga xos jihati shundaki, ular bir vaqtning o'zida bir nechta davlat hududida amalga oshiriladi. Shu sababli tashuvchilarning javobgarligi, yuk hujjatlari, bojxona tartiblari, tariflar va sug'urta masalalarini yagona asosda tartibga solish zarurati vujudga keldi. Bu ehtiyoj xalqaro tashkilotlar faoliyatining faollashuviga va ko'plab xalqaro konvensiyalar qabul qilinishiga olib keldi.

Xalqaro tashkilotlar xalqaro yuk tashuvlarini tartibga solishda normativ-huquqiy, muvofiqlashtiruvchi va nazorat qiluvchi funksiyalarni bajaradi.¹ Ular davlatlar o'rtasida

¹ Grechuxa V.N. Международное транспортное право. – Moskva: Юрист, 2012. – 320 b.

kelishilgan qoidalarni ishlab chiqish, transport siyosatini uyg'unlashtirish va amaliy hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan huquqiy hujjatlar² quyidagi masalalarni qamrab oladi:

- yuk va yo'lovchilarni tashishning yagona shartlari;
- tashuvchining javobgarligi va uning cheklari;
- transport hujjatlarining shakli va mazmuni;
- bojxona va chegara protseduralarini soddalashtirish;
- xavfli va tez buziladigan yuklarni tashish qoidalari;
- transport xavfsizligi va ekologik himoya masalalari.

Mazkur hujjatlar davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinib, milliy qonunchilikning ajralmas qismiga aylanadi.

Xalqaro yuk tashuvlarini tartibga solishda yetakchi rolni Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) va uning ixtisoslashgan muassasalari o'ynaydi. BMT rahnamoligida transport sohasiga oid ellikdan ortiq xalqaro konvensiyalar, kelishuvlar va protokollar qabul qilingan.

Xalqaro Dengiz Tashkiloti (IMO)

Xalqaro Dengiz Tashkiloti dengiz orqali yuk tashuvlarini tartibga solishda asosiy institut hisoblanadi. IMO tomonidan qabul qilingan hujjatlar dengiz xavfsizligi, kemalardan foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish va yuk tashishdagi javobgarlik masalalarini tartibga soladi.³ Xususan, Gaaga-Visbi qoidalari va xavfli yuklarni dengiz orqali tashish bo'yicha konvensiyalar muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro Fuqaro Aviatsiyasi Tashkiloti (ICAO)

Havo transporti sohasida ICAO tomonidan ishlab chiqilgan qoidalar havo yuk tashuvlarining xavfsizligi, hujjatlashtirish tartibi va tashuvchilarning javobgarligini belgilaydi.⁴ 1944-yildagi Chikago konvensiyasi havo transporti huquqining asosiy manbasi hisoblanadi.

BMT Yevropa Iqtisodiy Komissiyasi (UNECE)

UNECE avtomobil va temir yo'l transportida yuk tashuvlarini tartibga solishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, 1956-yildagi Xalqaro avtomobil yuk tashish shartnomasi to'g'risidagi konvensiya (CMR) va TIR konvensiyasi xalqaro amaliyotda keng qo'llaniladi.⁵

Xalqaro nodavlat tashkilotlarning o'rni

Davlatlararo tashkilotlar bilan bir qatorda, nodavlat xalqaro tashkilotlar ham yuk tashuvlarini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega. Ular ko'pincha huquqiy majburiy kuchga ega bo'lmagan, ammo amaliyotda keng qo'llaniladigan qoidalar va standartlarni ishlab chiqadi.

Xalqaro Savdo Palatasi (ICC)

Xalqaro Savdo Palatasi tomonidan ishlab chiqilgan Inkoterms qoidalari xalqaro savdoda yuk tashish bilan bog'liq risklar, xarajatlar va javobgarlikni taqsimlashni belgilaydi. Inkoterms qoidalari rasmiy konvensiya bo'lmasa-da, xalqaro odat sifatida keng e'tirof etilgan.

UNIDROIT

² Saidov A.X. Xalqaro huquq. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2018. – 410 b.

³ Hague-Visby Rules – International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, 1968.

⁴ Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944.

⁵ United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) materials on international transport law.

UNIDROIT tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tijorat shartnomalari tamoyillari⁶ xalqaro tashish shartnomalarida huquqiy bo'shliqlarni to'ldirishda muhim rol o'ynaydi.

Xalqaro tashkilotlar faoliyatining amaliy ahamiyati

Xalqaro tashkilotlarning faoliyati natijasida:

- xalqaro yuk tashuvlarida huquqiy aniqlik ta'minlanadi;
- tashuvchilar va yuk egalarining manfaatlari himoyalanaadi;
- nizolarni hal qilish mexanizmlari soddalashtiriladi;
- transport jarayonlarining xavfsizligi va samaradorligi oshadi;
- bojxona va chegara tartiblari yengillashtiriladi.

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar davlatlarning milliy qonunchiligini uyg'unlashtirishga yordam beradi va transport sohasida yagona standartlarni shakllantiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, xalqaro yuk tashuvlarini tartibga solishda xalqaro tashkilotlarning o'rni beqiyosdir. Ular orqali ishlab chiqilgan konvensiyalar, bitimlar va tavsiyalar xalqaro transport munosabatlarining barqaror va samarali rivojlanishini ta'minlaydi. Bugungi kunda xalqaro yuk tashuvlari asosan xalqaro-huquqiy normalar asosida tartibga solinib, milliy qonunchilik faqat qo'shimcha manba sifatida qo'llanilmoqda.

Shu bilan birga, transport konvensiyalarini umumlashtiruvchi yagona universal hujjatning yo'qligi ushbu sohaning muhim kamchiliklaridan biri bo'lib qolmoqda. Kelgusida xalqaro tashkilotlar tomonidan transport huquqini yanada uyg'unlashtirish va zamonaviy logistika ehtiyojlariga moslashtirish dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Транспортное право: учебник для СПО / отв. ред. Н. А. Духно, А. И. Землин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 380 с.
2. K.Q.Rashidov Xalqaro ko'lamda yo'lovchi va yuk tashishning huquqiy asoslari. Darslik. Toshkent, "Adabiyot jamg'armasi" nashriyoti, 2001 y, 128 b
3. Xalqaro xususiy huquq. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik./H.R.Rahmonqulov va boshq. /H.B.Boboyev, M.X.Rustamboyev, O.Oqyulov,
4. A.R.Raxmanovlarning umumiy tahriri ostida. - T.: TDYI nashriyoti, 2002,488-bet.
5. Grechuxa V.N. Международное транспортное право. – Moskva: Юрист, 2012. – 320 b.
6. Saidov A.X. Xalqaro huquq. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2018. – 410 b.
7. Boguslavskiy M.M. Международное частное право. – Moskva: Норма, 2019. – 560 b.
8. Abdurahmonov X.R. Xalqaro transport huquqi. – Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020. – 180 b.
9. UN Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), Geneva, 1956.
10. Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), 1944.
11. Hague-Visby Rules – International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading, 1968.

⁶ UNIDROIT. Principles of International Commercial Contracts, 1994.

12. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) materials on international transport law.
13. International Chamber of Commerce. Incoterms® 2010 / Incoterms® 2020.
14. UNIDROIT. Principles of International Commercial Contracts, 1994.